

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ДУАЛ ТАЪЛИМИ ВА ЁШЛАР ЭЪТИБОР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565367>

Тўрамуродов Улуғбек

Термиз давлат университети педагогика институти ўқитувчиси

Ҳар бир жамият ўзининг тараққиёт йўлини белгилар экан, албатта, мамлакатнинг гули ва ишончи бўлган ёшлар тарбиясига ҳам алоҳида эътибор қаратади. Умуман олганда эса, инсоният пайдо бўлганидан бери фарзанд тарбияси билан у ёки бу тарзда шуғулланиб келинган. Ибтидоий жамоа даврида бу жараён баъзан онгли, баъзида эса онгсиз равишда кечган бўлиши мумкин. Қандай бўлишидан қатъи назар, тарбия усуллари муттасил давом этаверган, улар даврлар ўтиши, турмушнинг мураккаблашиши натижасида тобора чуқурроқ ва кенг маъно касб эта борган. Умуман, тарбия халқнинг эътиборидан четда қолмаган.

Демак, қадим-қадимдан фарзанд тарбияси башарият ҳаётида муҳим ўрин эгаллаб келган. Ҳар бир ота-она ўз жигаргўшасининг ақлли, одобли, меҳроқибатли, меҳнатсевар инсон бўлиб етишишини истайди, баҳоли қудрат шунга шароит яратишга, камолини, меҳнатининг самарасини кўришга ҳаракат қилади. Зурриёдиннинг иқболи, истиқболи йўлида кучини ҳам, керак бўлса, жонини ҳам аямайди.

Яна шу нарса истисносиз аёнки, ёш авлод тарбияси неча минг йиллар илгари ҳар бир оиланинг хусусий иши ҳисобланган бўлса, кейинчалик ижтимоий даражага кўтарилган.

Мамлакатимиз миллий истиқлолга эришгандан сўнг ёш авлод тарбияси чин маънодаги давлат сиёсати даражасиги кўтарилди. Бошқача қилиб айтганда, таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, ёш авлодни билимли ҳар томонлама баркамол этиб вояга етказиш амалга оширилаётган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий, ҳуқуқий ислохотларнинг моҳиятига сингдирилди. Чунки бозор иқтисодиёти тамойилларига асосланган ҳуқуқий демократик давлатни халқимизнинг ёш авлодлари учун қуришга киришилган эди. Демак, келгусида уни бугунги авлод қўлидан қабул қилиб оладиган ва бошланган эзгу ишларни давом эттирадиган, Ўзбекистоннинг мустақиллигини мустаҳкамлайдиган, жаҳон миқёсида унинг нуфузи ва обрўсини кўтарадиган, ўзбек халқининг ҳеч кимдан кам эмаслигини амалда намойиш қиладиган авлод ҳам орзу-умидларга, истак ва ниятларга муносиб бўлиши лозим эди.

Таълим тизимида дуал таълимни амалга ошириш бугунги кунинг муҳим долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ёшлар ҳаёти давомида таълимда олган билимларини ўз ҳаёти, фаолиятида қўллаш олиши лозим.

Дарҳақиқат, Юртбошимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек, тарихан қисқа муддатда қиёфаси тубдан ўзгарган, миллий ва замонавий меъморчилик анъаналари асосида қайта қурилган, дўсту душманларимизнинг ҳавас-ҳасадини уйғотган шаҳар ва қишлоқларда ким яшайди, юртимизнинг ерости ва ерусти бойликларини қайта ишлаётган саноат корхоналарини ким бошқаради, ҳосилдор далалар, ноз-неъмат манбаи бўлган боғ-роғлар, минг-минг чақирим равон йўллар кимга хизмат қилади, катта харажатлар ҳисобига бунёд этилаётган замонавий ўқув даргоҳларида кимлар вояга етаяпти, бугун катта ҳаёт остонасига қадам қўйишга шайланувчи йигит-қизлар катта машаққат ва заҳматлар ҳисобига бунёд этилган моддий ва маънавий бойликларнинг қадрига етадими, уни асрашга, кўпайтиришга қодирми, деган саволларга аниқ жавоб олиш ўз меҳнатларининг бесамар кетмаганига, иродаси мустаҳкам, имони бутун, муҳими, халқига содиқ ва фидойи авлод камол топаётганига ишонч ҳосил қилишнинг ўзи ҳам катта бахтдир.

Мамлакатимиз мустақиллигининг дастлабки кунлариданоқ бу масалалар ҳукуматнинг асосий эътиборида бўлди. Буни биз Биринчи Президент И.Каримовнинг асарларида, қабул қилинган ҳукумат қарорларида яққол ҳис этамиз. Бу асар ва ҳужжатларда она-Ватан равнақи учун жонкуярлик, йўналишни донолик билан аниқлаш, халққа фидойлик билан хизмат қилиш туйғулари ва бу йўлдаги эзгу мақсадлар мужассам ифода топгандир. Бу ғоялар халқимизга катта имкон ва илҳом бахш этди, уларнинг келажакка бўлган умидини мустаҳкамлади. Шунинг учун ҳам Президент Ш.Мирзиёев: “Ватанимиз мустақиллигини ҳар томонлама мустаҳкамлаш, мамлакатимизнинг барқарор иқтисодий ва ижтимоий ривожланишини, халқимиз фаровонлигини таъминлашга қаратилган ишларимизда буюк Юртбошимиз Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг “Она Ватанимиз ва халқимизга садоқат билан хизмат қилиш – олий саодатдир” [1] деган сўзлари доимо бизга куч-қувват ва ғайрат бағишлайди, деб ишонаман”, дея таъкидлайдилар.

Бугунги кунда мамлакатимиз мустақиллигининг янги босқичга кўтарилганини, тараққиётида улкан ўзгариш ва жадаллашув юзага келганини кўриб турибмиз. Шундай пайтда ёшлар тарбияси масаласи ҳам эътибордан четда турмайди, аксинча, катта рағбат касб этади. Чунки ҳар жабҳада катта куч бўлиб майдонга чиқувчи, замонавий билим ва касб-ҳунарларни пухта эгаллаб, мустақил ва янгича фикрлайдиган, Ватанимизнинг эртанги куни учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган навқирон ёшлар давлатимизнинг, халқимизнинг таянчи ва суянчидир. Шу сабабли истиқлолнинг дастлабки кунлариданоқ ёшларнинг маънавий оламини юксалтириш, уларни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялашга долзарб вазифа сифатида қаралди ва бугунги кунда ҳам шу даражада аҳамият қаратилмоқда. Бу вазифанинг долзарблигини Президент Ш.Мирзиёевнинг қуйидаги фикрларида ҳам яққол ҳис этамиз: “Маълумки, ёш авлод тарбияси

хамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо биз яшайдиган XXI асрда бу масала ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамонт масаласига айланиб бормоқда. “Тарбия қанча мукамал бўлса, халқ шунча бахтли яшайди”, дейди донишмандлар. Тарбия мукамал бўлиши учун эса бу масалада бўшлиқ пайдо бўлишига мутлақо йўл қўйиб бўлмайди” [2]

Таълим тизимида дуал таълимни жорий этишда Мухтарам Президентимиз ташаббуслари педагогика соҳаси талабалари тўрт кун олийгоҳда, икки кун мактабда амалиёт ўтайдилар. Бу усул орқали етишиб келаётган ёш кадрлар назария билан амалиётни бирга олиб бормоқдалар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураимиз. Т. “Ўзбекистон” НМУУ, 2017.
2. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураимиз. Т. “Ўзбекистон” НМУУ, 2017. 504-505 бетлар